

Cosmovisión andina

Ariruma Kowii¹

Universidad Andina Simón Bolívar, sede Quito

¹This publication is part of the project EDGES: Entangling Indigenous Knowledges in Universities [HORIZON-MSCA-SE-2022, Grant agreement no. 101130077].

Cosmovisión andina

Este texto presenta los conceptos relacionados al sistema de organización del mundo andino y su visión de la vida, estos son:

Achikyachik

es el equivalente a lo que sería un censor, un detector, una especie de interruptor que activa y rememora un acontecimiento del pasado, del presente o del futuro, esto lo podemos comprobar fácilmente en la geografía de nuestras comunidades, sus espacios están nutridos por la presencia de espacios, lugares que recuerdan historias, relatos relacionados a la comunidad, al pueblo, a la cultura Kichwa (Kowii, 2014, p. 10).

Ayllu [aylyu, ayžu] s. familia, pariente, linaje, genealogía; sistema. Yaya, mama, churikuna, hachi, hatunyayamama tantalla kawsakkuna (Ministerio de Educación, 2009, p. 51).

Ayllu. N. familia. Ayllupura: familia extensa. Ayllusiki: famillón. Ayllu chariy: tener familia. Ayllu allpa: tierra o terrenos familiares. 2. Pariente. Casta, linaje (Shimiyukkamayuk, 2007, p. 61).

Ayllu. Parcialidad genealogía, linaje, parentesco o casta (González Holguín, 2007 [1607], p. 56).

Runa [runa] s. ser humano; persona. Kari kashpa, warmikashpapash tukuy yuyayuk shimiwan rimak. Tukuy runapurami tantanakushpa kawsanakanchik (Ministerio de Educación, 2009, p. 7).

Runa. N. persona. Hombre, humano. Runakak: ser humano — runanakay: naturaleza humana. Runa shimi: lenguaje humano. Runa hayñi: derechos humanos (Shimiyukkamayuk, 2007, p. 176).

Allpa. Tierra de sembrar. Chakra allpa (González Holguín, 2007 [1607], p. 414).

Allpa. N. tierra, terreno. 2. Suelo, considerado en relación con sus cualidades productivas. Alli allpa: tierra fértil, fecunda. Allpa allichí: preparación del suelo.

Allpakichuy: expropiación o invasión de tierras. Allpa rakty: división de tierras. Ayllu llakta allpa: tierras comunales (Shimiyukkamayuk, 2007, p. 44).

Allpa. La tierra de labor y el suelo (González Holguín, 2007 [1607], p. 47).

Allpamama [alypamama, alpamama] s. lugar donde se vive, la tierra. Maypi kawsanchik Suyu (Ministerio de Educación, 2009, p. 45).

Allpamama. N. Tierra. Allpamama chaska: planeta tierra (Shimiyukkamayuk, 2007, p. 44).

Pachawatay. Pachawatay consiste en la interrelación, articulación del tiempo y del espacio; los tres mundos están unidos, se corresponden, se oxigenan mutuamente. Es el espacio, el lugar en el que nos ubicamos cada uno de nosotros, y al mismo tiempo, estamos

interrelacionados con los tres mundos desde el nivel espiritual, de vida y de muerte (Kowii, 2014, p. 10).

Ntin. Indica juntura. Ejemplo: ñuka warmintintarpuncapacircani. Fui a sembrar juntamente con mi mujer (Convenio MEC-CONAIE, 1990, p. 100).

Minka [minka, miṅga] s. trabajo comunal. Ayllullak tapura tantarishpa llamkana. Tukuykunami minkaman rina kanchik (Ministerio de Educación, 2009, p. 99).

Minka. N. trabajo comunal y recíproco (Shimiyukkamayuk, 2007, p. 147).

Tinkuy. N. encuentro, convergencia. 2. Encuentros rituales, místicos o ancestrales. 3. Kra. Unión de las dos zonas ecológicas, entre los 3.500 y 4.300 m de altura (Shimiyukkamayuk, 2007, p. 196).

Tincu. La junta de dos cosas (Ministerio de Educación, 2009, p. 135).

Tarpuna [tarpuna] v. sembrar. Muyuku nata, mallkikunata, kaspikunata allpapi pampay. Hatun pampapi lumuta, saratapashmi tarpurkani (Ministerio de Educación, 2009, p. 135).

Kamana [kamana] v. cuidar; gobernar. Runakuna, apukkuna llaktakunata rikushpa kawsay (Ministerio de Educación, 2009, p. 75).

Tarpuy. V. sembrar. 2. Fig. Retener en la memoria. Tarpushka: sembrado (Ministerio de Educación, 2009, p. 194).

Tarpuni. Sembrar (González Holguín, 2007 [1607], p. 222).

Suyu [suyu] s. región. Imashinapash shuk mamallaktata, imakunamantapash rakishka. Ecuador mamallaktaka Yunka suyu, Punasuyu Anti suyupi, Yawati suyupimi rakishka kan (Ministerio de Educación, 2009, p. 126).

Suyu. N. región. Antisuyu: amazónica u oriental. Punasuyu: interandina o de la sierra.

Región de la costa o litoral (Shimiyukkamayuk, 2007, p. 185).

Referencias sobre la literatura de los pueblos del Abyayala

Shunkuchikuna

Pensamientos que nacen del corazón. En el habla cotidiana de la población, incluso en la actualidad, es posible escuchar expresiones poéticas como "chawpi punchapi tutayarka", "anoheció a la mitad del día", frases históricas que rememoran el asesinato del Inka Atawallpa. Son expresiones que transmiten valores y que rememoran los retos que deben asumir las comunidades andinas (Kowii, 2022).

Ejemplos:

"Maki shinakun shimi rimakun." Hablar y hacer, la teoría y la práctica unida en un mismo propósito.

"Ama shimisapa kaichu, yuyayuk shunkuyuk kai." No seas boquisuelto, aprende a razonar y ser más humano.

"Yachaikunaka shullashna wiñashpa katin." El conocimiento se innova permanentemente como el rocío.

Imashi imashikuna — Watuchikuna — Adivinanzas

Están presentes en el habla cotidiana, se crean con contenidos del mundo andino, razón sumamente importante en la comprensión de la memoria de nuestros pueblos. Autores como Teófilo Samaniego las conceptúan en los siguientes términos:

Las adivinanzas representan en el Ande una forma de competencia, constituyen eventos sociales y recreativos; incluyen contenidos variados, y son a menudo sátiras de todo lo externo respecto a la comunidad. Revelan los conocimientos del campesino sobre su mundo. (Altamirano, 1984, p. 387)

Amawi o Willarichikuk — El Mito

Los relatores o Amawi o Willarichikuk eran las personas especializadas en contar historias de carácter corto o medianamente largas, lo que podría aproximarse a la novela corta. Estas narraciones eran realizadas oralmente por personas especializadas en el relato, práctica que contribuyó por muchos siglos incluso hasta los años de 1970 y 1980 del siglo anterior (Kowii, 2022).

Taki — canto

Los músicos constituyen otro de los pilares fundamentales en la conservación, fortalecimiento, defensa y continuidad de la lengua quichua. Los músicos en las comunidades

son lo que el sol para el universo, el punto nuclear que armoniza la vida comunitaria (Kowii, 2022).

Yaraví — canto de nostalgia

A pesar de su tonalidad triste, el yaraví no ha dejado de cumplir con su rol combativo, conscientizador y de defensa de los derechos del pueblo kichwa, incluidas aquellas de autores no indígenas como Luis Cordero con su canto *Rinimi llakta rinimi* (Cordero, 1992, p. 373), que se ha convertido en uno de los cantos emblemáticos del país.

*Rinimi llakta rinimi
May carupi causangapa;
Mana quiquin llagtashina
Cuyanguichu runataca!
Huarmi churita saquishpa,
Ayllicunata cungashpa,*

Haway — canto colectivo

Constituyen otra fuente importante de la memoria colectiva que ha permitido mantener vigente la lengua. Los haway son cantos que se rememoraban sobre todo en las grandes cosechas, en las minkas. Para este canto se nombra un pakik, es decir, una persona que da la voz, y de inmediato los participantes en la cosecha, siembra o minga rememoran pasajes de la vida de la comunidad. A continuación, un ejemplo del haway de Chimborazo (Moya y Lara, 2009, p. 189):

*Pakikkuna: Ignacio Cuji, Baltazar Remache
Llakta: Wakona, Chimborazo*

*Pakik: Ñuka muchana shimipi
Pitakchari muchakupan,
Ñuka chayta yachashpaka,
Kuchushpa churayman karka.*

Cachhuani — coplas

La literatura quichua también incluye el Cachhuani o coplas, cantadas principalmente en los carnavales y en las festividades del paukar araymi. En el caso ecuatoriano son famosos los carnavales de Guaranda, Cayambe y Otavalo-Peguche, celebración que se realiza en todo el país a nivel urbano y rural. En estos festejos el Cachhuani, las coplas cantadas a viva voz y en coro, se expresan en español, salvo en algunas comunidades donde su contenido se preserva en la lengua materna.

Arawi — Poesía

El Arawi, los arawik, la poesía y los poetas: su producción y vigencia han sido cuestionados, y los programas oficiales no incluyen el estudio de la literatura quichua porque se parte del supuesto de su inexistencia, equivocación grave que es necesario rectificar. Al respecto, cronistas como Guamán Poma de Ayala y el Inca Garcilaso de la Vega registran en su obra una variedad de textos que ponen en evidencia la riqueza literaria del pueblo quichua. Tenemos, por ejemplo, los poemas que expresan la religiosidad y la espiritualidad, como el siguiente:

*"Runa Camac, micocpac rurac!
Uari Uira Cocha dios, maypim canqui?
Runayquiman yacoyquita unoyquita cacharimouay!"*
("Creador del hombre, ¡hacedor de los que comen! / Dios de los Wari Wira
Qucha, / ¿dónde estás?") (Guamán Poma de Ayala, citado en Kowii, 2022)

Aranwa — Teatro

El teatro es otro de los géneros literarios que desarrolló el pueblo quichua, y al respecto existen evidencias históricas como la obra de Ollantay (Huamán, 2021), que lamentablemente fue prohibida su puesta en escena por parte de las autoridades coloniales por considerar que dicha obra motivaba el espíritu de libertad de la población.

La pantomima

La pantomima es otro de los géneros que el pueblo quichua ha desarrollado, y se materializa en el personaje denominado Ayauma, que significa cabeza de diablo. Este personaje, identificado por una indumentaria muy particular y elementos simbólicos de carácter histórico, se caracteriza por dominar varias habilidades: (a) flexibilidad corporal, (b) dominio adecuado de la gestualidad, y (c) fácil comunicación a través de los gestos.

Referencias

- Altamirano, T. (1984). Watuchicunaa: Adivinanzas Quechuas. *Anthropologica*, 2(2), 387–401.
- Convenio MEC-CONAIE. (1990). *Quito*.
- Cordero, L. (1992). *Diccionario Quichua-Castellano y Castellano-Quichua*. CEN – EBI.
- González Holguín, D. (2007). *Vocabulario de la Lengua General de todo el Perv llamada Lengua Qquichua, o del Inca* (Runasimipi Qespisqa Software, Ed.). (Obra original publicada en 1607). <http://www.runasimipi.org>
- Huamán Huamán, N. (Ed.). (2021). *Apu Ollantay*. Archivo de la Nación.
- Kowii, A. (2014). *Visión cultural del mundo andino: el caso del pueblo Kichwa*. Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.
- Kowii, A. (2022). *Breve historia de la literatura quichua* [Manuscrito no publicado]. Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.
- Ministerio de Educación del Ecuador. (2009). *Kichwa. Yachakukkunapa shimiyuk kamu*. Ministerio de Educación.
- Moya, R. y Lara, F. (Orgs.). (2009). *Literatura oral kichwa*. Ministerio de Educación.
- Shimiyukkamayuk. (2007). *Diccionario Kichwa–Español, Español–Kichwa*. Casa de la Cultura Ecuatoriana.